

O PROCESSO DE REVISÃO DA CCW NO ÂMBITO DOS PRODUTORES E NÃO-PRODUTORES DE ARMAS

Autores: Sabrina E. Medeirosⁱ
Italo B. Potyⁱⁱ

RESUMO

A Inteligência Artificial (IA) já está transformando indústrias e recebeu investimentos significativos de economias produtoras de armas. Isso levanta sérias questões éticas sobre o uso militar da inteligência artificial, particularmente no que diz respeito à implantação de sistemas autônomos de armas letais que operam sem controle humano. Além disso, preocupações éticas cercam o uso auxiliar de IA em missões militares, como seleção de alvos e reconhecimento por meio de análise de imagens.

Outra questão crítica decorre da assimetria de poder entre países produtores de armas com indústrias avançadas e países não produtores de armas, particularmente aqueles do Sul Global. A utilização militar da inteligência artificial reforça as desigualdades sistêmicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Isso exige discutir o estabelecimento de mecanismos multilaterais para regular a corrida armamentista de IA entre potências significativas que buscam o domínio em tecnologias disruptivas dentro do setor militar. Por outro lado, os países do Sul Global, alavancando seu peso econômico coletivo, podem defender regras e normas em instituições multilaterais que abordem o uso acessório de IA em missões militares e proibam o uso de armas letais movidas a IA.

A conexão entre diferentes realidades e posições no sistema internacional de defesa pode alavancar a capacidade de promover o desenvolvimento de acordos e o compromisso. Isso ajudaria a reduzir a assimetria de poder e criaria um cenário global mais pacífico.

ANTECEDENTES

O Grupo de Peritos Governamentais em Tecnologias Emergentes na Área de Sistemas de Armas Autônomas Letais está atualmente a deliberar propostas para considerar um conjunto de medidas relacionadas com o quadro normativo e operacional relativo às tecnologias emergentes neste domínio. Essas propostas abrangem os protocolos existentes dentro da Convenção e outras opções jurídicas, militares e tecnológicas. O objetivo do Grupo de Especialistas Governamentais relacionados a tecnologias emergentes sobre sistemas de armas autônomas letais é discutir e fornecer recomendações sobre tais sistemas capazes de selecionar e engajar alvos sem intervenção humana. O seu trabalho visa reforçar a Convenção sobre Proibições ou Restrições à Utilização de Certas Armas Convencionais que possam ser consideradas excessivamente prejudiciais ou com efeitos indiscriminados.

De acordo com o relatório final da Reunião de 2023 das Altas Partes Contratantes da Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Uso de Certas Armas Convencionais que Podem Ser Consideradas Excessivamente Prejudiciais ou Ter Efeitos Indiscriminados, foi decidido que o trabalho do Grupo Aberto de Peritos Governamentais relacionados com tecnologias emergentes na área de sistemas de armas autónomas letais continuará a reforçar a Convenção. O projeto de protocolo aborda os riscos e desafios éticos, legais, humanitários e de segurança significativos colocados pelos sistemas de armas autónomos, garantindo o progresso no acesso, desenvolvimento, pesquisa, produção, aquisição, transferência e uso pacífico de tecnologias emergentes.

O processo decisório consensual do GEE apresenta desafios essenciais. Notadamente, dois grandes grupos presentes cujos interesses são afetados de forma diferente, os produtores e não produtores de armas de alto impacto tecnológico da inteligência artificial.

RESULTADOS

Vale a pena notar que a experiência jurídica, militar e tecnológica foi trazida para desenvolver uma estrutura normativa e operacional para sistemas de armas autónomos. As Altas Partes Contratantes propuseram várias medidas no projeto de protocolo relativo aos sistemas de armas autónomos. Estas medidas incluem:

- Aderindo ao princípio da transparência no que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de armas autónomos ao longo de todo o seu ciclo de vida, incluindo os processos de revisão nacional.
- Identificar e partilhar voluntariamente informações e boas práticas sobre a realização de revisões de sistemas de armas autónomas com outras Altas Partes Contratantes.
- Garantir avaliações de risco práticas e abrangentes e medidas de mitigação como parte de todo o ciclo de vida de tecnologias emergentes na área de sistemas de armas autónomas.
- Instituir medidas e mecanismos regulatórios adicionais para garantir o pleno cumprimento do Direito Internacional Humanitário no uso de sistemas de armas autónomos e na defesa da responsabilização.
- Rever sistemas de armas em desenvolvimento ou modificação que alterem os efeitos ou o uso de sistemas de armas existentes, inclusive devido a processos de autoaprendizagem, para garantir a conformidade com o direito internacional.

De acordo com a literatura especializada (1), existem dois tipos básicos de inteligência artificial: a IA estreita, que consiste em sistemas capazes de executar tarefas específicas e aprender com a experiência, e a IA geral, que se refere a sistemas capazes de realizar múltiplas tarefas com um nível de inteligência comparável ao dos humanos. O primeiro tipo é o que já existe e é mais utilizado há mais de dez anos nos smartphones que usamos. Envolve a infraestrutura de IA invisível presente em aplicativos cujos algoritmos nos fornecem direções, correção de texto e recomendações de conteúdo, entre outras tarefas específicas. A IA geral, segundo Hoadley e Lucas (2), ainda está a décadas de ser alcançada.

Portanto, grande parte do investimento no setor hoje é alocado para o desenvolvimento e aprimoramento de IA estreita.

No setor militar, esse tipo de IA pode ser observado, por exemplo, em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), ou drones, que são dotados de habilidades específicas, como selecionar e atacar alvos sem controle humano (3). Além disso, a IA pode ser empregada em tecnologias existentes para aumentá-las, funcionando como uma tecnologia "habilitadora"(4). Por exemplo, a IA pode ser usada em atividades de apoio militar, como processar e interpretar dados de algoritmos de reconhecimento de imagem capturados por drones atrás de linhas inimigas ou imagens de satélite. Outro exemplo seria na área de comando e controle, onde a análise rápida de grandes quantidades de dados pode otimizar os processos de tomada de decisão em conflitos militares.

Uma característica central da IA é a capacidade de aprender com a experiência, chamada de aprendizado de máquina, que permite que um sistema se adapte a novas informações, incorpore-as ao conhecimento existente e detecte padrões para que o sistema possa funcionar de forma autônoma. Sistemas autônomos equipados com inteligência artificial já foram empregados pelos Estados Unidos em missões militares no Iraque e na Síria, com algoritmos criados para localizar alvos no campo de batalha (5) automaticamente. Neste caso, a IA foi usada como uma tecnologia habilitadora, fornecendo consciência situacional no campo de batalha.

Os problemas éticos do uso de IA para fins militares têm como pano de fundo a competição geopolítica entre Estados Unidos, China e Rússia. A estratégia do DoD (6) coloca altos investimentos feitos pela China e pela Rússia como justificativas críticas para acelerar o desenvolvimento e a implantação de novos sistemas alimentados por IA no campo de batalha. A China é o principal concorrente dos EUA no mercado internacional de IA, com um plano estratégico para liderar os investimentos na área até 2025. A estratégia da China para o uso militar de IA, segundo Kania (7), é influenciada pelos planos estratégicos dos EUA.

A China é o principal concorrente dos EUA no mercado internacional de IA, com um plano estratégico para liderar os investimentos na área até 2025. Esse plano propõe a aplicação da tecnologia na economia e na sociedade chinesas, incluindo a indústria, o judiciário, a segurança pública e o setor militar. A estratégia chinesa para o uso militar da IA, segundo Kania (8), é influenciada pelos planos estratégicos dos EUA. Nesse sentido, o princípio orientador é o uso da IA como uma tecnologia habilitadora para analisar grandes quantidades de informações de forma rápida e eficiente, e para melhorar a tomada de decisões no campo de batalha, em vez de como sistemas autônomos letais. No entanto, a China também vem desenvolvendo veículos e drones autônomos terrestres, aéreos e marítimos que atuam coordenados via IA formando enxames, uma tática conhecida como enxames de drones.

Por outro lado, a Rússia enfatizou o desenvolvimento de IA para uso militar, embora tenha menos capacidade financeira para pesquisa e desenvolvimento em comparação com os EUA e a China. De acordo com Bendett (9), a pesquisa russa de IA se concentra em veículos autônomos e robótica,

potencialmente substituindo soldados e pilotos humanos de aeronaves e tanques por sistemas movidos a IA. Esses desenvolvimentos no campo da IA são impulsionados pela competição entre grandes potências, o que representa uma ameaça crescente à paz e torna a segurança dos países não produtores de armas mais vulnerável. Estabelecer um regime internacional de não-proliferação de IA é um desafio devido à sua natureza de software. Ewers et al. (10) apontam que o software tem um caráter difuso e prolifera mais rapidamente que o hardware, pois pode ser facilmente replicado, transmitido, roubado, copiado e reproduzido em larga escala. Conseqüentemente, há dificuldades adicionais na implementação e aplicação de instrumentos jurídicos internacionais que impeçam a criação e disseminação de algoritmos de IA. Isso desafia os países não produtores de armas do Sul Global a criar esses instrumentos e evitar a proliferação.

CONCLUSÕES

As posições sobre inteligência artificial (IA) em armas podem variar entre os países, influenciadas por fatores como interesses estratégicos, capacidades tecnológicas, considerações éticas e políticas domésticas. No entanto, é essencial notar que as posições individuais podem diferir significativamente, e as generalizações podem não se aplicar a todos os países produtores ou não-produtores de armas. Na reunião do GGE de 15-19 de maio de 2023, um rascunho de protocolo foi publicado por um grupo de países não-centrais, de maioria do Sul-Global (Argentina, Ecuador, El Salvador, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Cazaquistão, Nigéria, Palestina, Panama, Peru, Filipinas, Serra Leoa e Uruguai). O documento especifica medidas para lidar com os sérios riscos e desafios apresentados por esses sistemas, garantindo que os humanos sempre mantenham o controle sobre o uso da força (11).

Países produtores de armas:

- Interesses estratégicos.
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento.
- Regulação e controle.

Países não produtores de armas:

- Preocupações éticas e humanitárias.
- Engajamento em discussões internacionais.
- Apoio à diplomacia e às negociações.

É essencial reconhecer que essas posições podem evoluir e diferir com base em avanços tecnológicos, mudanças geopolíticas e discussões em fóruns internacionais sobre a regulamentação da IA em armas. Cada país desenvolve sua própria abordagem, considerando uma combinação de fatores estratégicos, legais, éticos e de segurança.

RECOMENDAÇÕES

Os Estados produtores de armas podem adotar medidas para regular e controlar o desenvolvimento e o uso de armas autônomas. Eles podem se envolver em debates internacionais sobre a ética e a legalidade das armas autônomas, buscando encontrar um equilíbrio entre inovação tecnológica, considerações de segurança e preocupações com direitos humanos. Os países produtores de armas investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de IA para aplicações militares. Assim, visam criar sistemas autônomos ou semiautônomos para melhorar a tomada de decisões de combate, as capacidades de autodefesa e outras funcionalidades militares. Os países com indústrias de defesa e produção de armas estão motivados a desenvolver e utilizar tecnologias de IA para aumentar a eficácia, precisão ou letalidade de seus sistemas de armas. Mas eles não devem perceber a IA apenas como um meio de obter vantagem militar e reforçar suas capacidades de defesa devido aos riscos de desumanização.

Os Estados não produtores de armas podem participar ativamente dos debates internacionais sobre armas autônomas. Eles podem defender regulamentações e proibições sobre certos tipos de sistemas de armas com base em preocupações éticas e humanitárias. Eles podem buscar padrões internacionais claros e mecanismos de supervisão para garantir o uso responsável da IA em contextos militares. Estados sem indústrias de produção de armas tendem a abordar a IA em armas com mais cautela. Os Estados não produtores de armas podem ser informados e participar do diálogo sobre riscos potenciais, como controle humano insuficiente, erros ou violações de direitos humanos e o risco de escalada descontrolada de conflitos. Ao mesmo tempo, esses países podem apoiar esforços diplomáticos para estabelecer acordos e tratados internacionais que limitem ou proíbam o desenvolvimento e o uso de armas autônomas. Eles podem buscar promover o consenso entre as nações em relação aos princípios éticos e legais relacionados à IA no armamento.

REFERÊNCIAS

- (1) Hoadley, Daniel; Lucas, Nathan. 2018. "Artificial Intelligence and National Security." Congressional Research Service. April 26. Acesso em 26/05/2023. <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178>; Webb, Amy. 2019. The big nine: How the tech titans and their thinking machines could warp humanity. Hachette UK.
- (2) Hoadley, Daniel; Lucas, Nathan. 2018. "Artificial Intelligence and National Security." Congressional Research Service. April 26. Acesso em 26/05/2023. <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178>
- (3) Cummings, M. 2017. "Artificial intelligence and the future of warfare". Research Paper of the Royal Institute of International Affairs, n. 208223. Acesso em 26/05/2023. <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-01-26->

- artificial-intelligence-futurewarfare-cummings-final.pdf
- (4) Horowitz, M. 2018. "Artificial intelligence, international competition and the balance of power". Texas National Security Review 1 (3): 36-57. Acesso em 26/05/2023. <https://doi.org/10.15781/T2639KP49>
 - (5) Hoadley, Daniel; Lucas, Nathan. 2018. "Artificial Intelligence and National Security." Congressional Research Service. April 26. Acesso em 26/05/2023. <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178>
 - (6) United States of America. 2018. Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy, DoD, 2018. Acesso em 26/05/2023. <https://media.defense.gov/2019/Feb/12/2002088963/-1/-1/1/SUMMARY-OF-DOD-AI-STRATEGY.PDF>>.
 - (7) Kania, Elsa B. 2017. "Battlefield Singularity: Artificial Intelligence, Military Revolution, and China's Future Military Power". Center for a New American Security, November 28, 2017. Acesso em 26/05/2023. <https://www.jstor.org/stable/resrep16985>.
 - (8) Idem.
 - (9) Bendett, Samuel. 2017. "Red Robots Rising: Behind the Rapid Development of Russian Unmanned Military Systems". The Strategy Bridge, December 12, 2017. Acesso em 26/05/2023. <https://thestrategybridge.org/thebridge/2017/12/12/red-robots-rising-behind-the-rapid-development-of-russian-unmanned-military-system>
 - (10) Ewers, E. et al. 2017. Drone proliferation: policy choices for the Trump administration. Washington: Center for a New American Security, 2017. Acesso em 26/05/2023. <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/CNASReport-DroneProliferation-Final.pdf>.
 - (11) [https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_\(2023\)/CCW_GGE1_2023_WP.6_2.pdf](https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_(2023)/CCW_GGE1_2023_WP.6_2.pdf) / <https://meetings.unoda.org/meeting/67246/documents> Acesso em 26/05/2023.

ⁱ Professora na Universidade Lusófona de Lisboa, Investigadora no LusoGlobe. Investigadora do InterAgency Institute e IDN.

ⁱⁱ Doutor em Economia Política Internacional pelo PEPI/UFRJ. Pesquisador Independente.